

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ.

Товбоев Акрам.

Доцент кафедры «Электроэнергетика» Навоийского государственного горно-технологического университета.

Тогаев Ислам.

Ассистент кафедры «Электроэнергетика» Навоийского государственного горно-технологического университета.

Рахимова Шахризода.

Студент кафедры «Электроэнергетика»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932059>

Абстрактный. Более дешевым вариантом контроля является использование систем периодического контроля состояния кабельных линий, в которых также измеряются параметры на работающей линии в режиме «он-лайн», но не непрерывно, а через определенные промежутки времени. Поэтому такой мониторинг называется периодическим. При проведении периодического контроля должно выполняться условие, что интервал времени между измерениями должен быть не менее чем в два-три раза меньше нормативного времени развития дефекта, с момента его возникновения до достижения критического уровня. Только в этом случае возможность пропуска быстро развивающихся опасных дефектов сводится к минимуму.

Ключевые слова: высоковольтные кабельные линии, сшитый полиэтилен, непрерывный мониторинг, периодический, критический уровень.

Abstract. A cheaper control option is the use of systems for periodic monitoring of the condition of cable lines, in which parameters are also measured on a working line in the “on-line” mode, but not continuously, but at certain time intervals. Therefore, such monitoring is called periodic. When conducting periodic monitoring, the condition must be met that the time interval between measurements should be at least two to three times less than the standard time for the development of a defect, from the moment it occurs to reaching a critical level.

Only in this case is the possibility of skipping rapidly developing dangerous defects reduced to a minimum.

Key words: high voltage cable lines, cross linked polyethylene, continuous monitoring, periodical, critical level.

Introduction. To ensure efficient and trouble-free operation of high-voltage cable lines, the following five diagnostic methods and methods are preferable, the use of which is possible and justified in systems for continuous and periodic monitoring of the technical condition of cable lines. Distributed temperature monitoring of a high-voltage cable line, which allows you to monitor the longitudinal temperature profile of the cable line with a resolution of up to one meter. Such detailed information enables maintenance personnel to control the operating conditions of the entire cable line, its operating temperature, and also to identify defective areas of the line with elevated temperatures.

Введение. Для обеспечения эффективной и безаварийной работы высоковольтных кабельных линий предпочтительными являются следующие пять методов и приемов диагностики, использование которых возможно и оправдано в системах непрерывного и периодического мониторинга технического состояния кабельных линий. Распределенный температурный мониторинг высоковольтной кабельной линии, который позволяет отслеживать продольный температурный профиль кабельной линии с разрешением до одного метра. Такая подробная информация позволяет обслуживающему персоналу контролировать условия эксплуатации всей кабельной линии, ее рабочую температуру, а также выявлять дефектные участки линии с повышенными температурами.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Контроль наличия дефектов в изоляции торцевых и соединительных втулок по частичным разрядам. Более половины (по некоторым данным, до 80%) всех случаев дефектов в высоковольтных кабельных линиях происходят именно в этих элементах кабельных линий. Как правило, возникновение этих дефектов происходит из-за недостаточно

качественной работы персонала при выполнении работ во время монтажа муфт. Дефекты при монтаже муфт проявляются как сразу при вводе линии в эксплуатацию, так и по истечении определенного периода эксплуатации, и всегда сопровождаются появлением частичных разрядов в изоляции (до 95% случаев дефектов). Гораздо реже дефекты муфт сопровождаются повышением температуры муфты (в среднем, в 20-30% случаев). Поэтому использование методов контроля частичного разряда для контроля состояния муфт является наиболее оправданным.

Большой проблемой при организации мониторинга емкостных токов утечки является то, что в экранах кабельных линий, помимо информативных токов утечки, протекают индуцированные токи промышленной частоты. Величина этих токов определяется текущей нагрузкой линии, особенностями взаимной прокладки фазных кабелей относительно друг друга и наличием точек наложения экранов. [2,3]

Для контроля частичных разрядов в кабельных линиях напряжением 110 кВ. и выше разработана система мониторинга марки CDR (Cables Diagnostics Relay) производства DIMRUS.

Наиболее эффективным способом контроля состояния изоляции высоковольтных кабельных линий является диагностика, основанная на регистрации и анализе частичных разрядов. Этот метод обладает максимальной эффективностью и чувствительностью для диагностики

Датчики марки RFCT-7.

Датчики марки PD-Line.

Заключение.

Возможность регистрации импульсов частичных разрядов в очень широком диапазоне частот, от 100 кГц до 1,5 ГГц. Использование такого частотного диапазона обусловлено тем, что импульсы PD, перемещаясь по линии, уменьшаются по амплитуде и увеличиваются по длительности. Если импульс возникает вблизи датчика, то его частота будет высокой; равная сотням МГц, частота "удаленного импульса" может составлять "всего" сотни кГц. Чем длиннее линия, тем больше низкочастотных импульсов PD может быть зарегистрировано в ней. В систему мониторинга марки CDR встроены

два современных метода определения местоположения места возникновения дефекта в изоляции кабельной линии.

Использование литература

1. Тогаев И., Рахимова Ш., Розиков Ж. статистический анализ потерь электроэнергии на воздушных линиях электропередачи 6-10 кв //international conference of education, research and innovation. – 2023. – т. 1. – №. 3. – с. 62-65.
2. Togayev I., Tursunova A., Eshmirzayev M. Monitoring of overhead power lines //international conference: problems and scientific solutions. 2022. -Т. 1. – №. 2. – с. 267-271.
3. Akram T., Islomjon T., Shahrizoda R. Energy Problems in uzbekistan. Their solutions and remedial measures //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 273-277.
4. Ibodulaev, M., Tovboyev, A.N. Research of Ferro-Resonance Oscillations at the Frequency of Subharmonics in Three-Phase Non-Linear Electric Circuits and Systems //E3S Web of Conferences, 2020, 216, 01113 https://www.e3sconferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/76/e3sconf_rses2020_01113.pdf
5. Tog'ayev I.B., Isoqulov D.SH., Turniyozov Z.A. Monitoring of air power lines with an assessment of their condition // Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS) ISSN (online): 2181-2454 Volume 2 | Issue 5 | May, 2022
6. Islomjon Bekpo'lat o'gli Togayev, and Tovbaev Akram Nurmonovich. "statistical analysis of power waste on 6-10 kv air power transmission lines." international journal on orange technologies 2.10: 92-94.
7. I Togayev, A Norqulov, S Shirinov. modern technologies for improving the quality of electricity. Results of national scientific research international journal 2 (2), 177-181

8. T Akram, T Islom, U Islombek. analysis of the impact of the installation of reactive power sources on the quality of electricity. Web of semantic: universal journal on innovative education 2 (2), 198-201